

FAVQULOTDA VAZIYATLARDA JAROHATLANGANLARGA BIRINCHI TIBBIY YORDAM KO'RSATISH

Karimova Nargiza Orziqulovna

Jizzax viloyati Favqulotda vaziyatlar boshqarmasi

Hayot faoliyati xavfsizligini o'qitish markazi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091764>

Annotatsiya. Ushbu maqolada favqulotda vaziyatlarda jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish hamda favqulodda vaziyatlar salbiy oqibatlarini bartaraf etish jarayonida jabrlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmatini tashkil etish ahamiyati juda ortdi. Jabrlanuvchilarga kasalxonaga qadar tez tibbiy yordam ko'rsatish usullarini o'zlashtirish, amaliy ko'nikmalarni takomillashtirish muhim va dolzarb vazifa sanaladi.

Kalit so'zlar: Favqulodda vaziyatlar, tez tibbiy yordam xizmati, tibbiy evakuatsiya, sanitar gigienik postlar, tibbiy ta'minot.

FIRST AID FOR THE INJURED IN EMERGENCIES

Abstract. In this article, the importance of providing first aid to the injured in emergency situations and the organization of an emergency medical aid service to the injured in the process of eliminating the negative consequences of emergency situations has greatly increased. It is an important and urgent task to master the methods of providing emergency medical assistance to the victims before the hospital, and to improve practical skills.

Key words: Emergencies, emergency medical service, medical evacuation, sanitary hygiene posts, medical care.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация. В данной статье значительно возросло значение оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и организации службы экстренной медицинской помощи пострадавшим в процессе ликвидации негативных последствий чрезвычайных ситуаций. Важной и актуальной задачей является освоение методов оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим до госпитализации, совершенствование практических навыков.

Ключевые слова: Чрезвычайные ситуации, скорая медицинская помощь, медицинская эвакуация, санитарно-гигиенические посты, медицинская помощь.

Favquloddagi vaziyatlar bu muayyan hududda yuzaga kelgan, insonlar qurbon bo'lishiga olib keluvchi, atrof muhitga tabiiy zarar yetkazuvchi, moddiy talofatga sabab bo'luvchi halokatdir.

Bunday vaziyatlarda fuqarolar salomatlik muhofazasining ta'minlash vazifalari murakkab va ko'p qirrali hisoblandi. Texnologiyadagi halokatlarga elektr toki, termik, kimyoviy kuyishlar, energetika, radioaktiv, gidrotexnik, transport avariylari, shuningdek tabiiy tushadigan yerdagi qimirlashlari, suv toshqinlari, sel, to'fon, ko'chiklar, epidemiologik vaziyatlar kiradi.

Favqulodda vaziyatlar sharoitida jabrlanganlarga imkon darajasida tez tibbiy yordam ko'rsatish yuzasidagi izlanishlar 1976 yilda favqulodda vaziyatlar va halokatlar tibbiyoti butunjahon assotsiatsiyasi vujudga kelishiga olib keldi.

Favqulodda vaziyatlar hududiga fuqarolar muhofazasi hodimlari, sanitar tibbiy xodimlar va avtotransportlarni jalb qilish, vaqtincha evakuatsiyani tashkil qilish, tez tibbiy yordam

ko'rsatish, sanitar - gigiyenik tadbirlarni amalga oshirish markazlashmagan tarzda amalga oshiriladi.

Malakali va ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish, tibbiy evakuatsiyani tashkil qilish, tez tibbiy yordam brigadalari, qo'shimcha dala gospitalari joriy qilish, tibbiy kuch va vositalarni boshqarish markazlashgan tarzda bajariladi.

Fuqarolar muhofazasi shtab tarkibiga - aloqa va tez chaqirish, tibbiy xizmat, radiatsiya himoyalash, qutqaruv avariya guruhi, yong'inga qarshi, texnik-avariyalarni tuzatish, umumtexnik va maishiy ta'minot kabilar kiradi.

Tibbiy xizmat tuzilmalari –tez tibbiy xizmat brigadasi, sanitar postlari, sanitar drujinachilar otryadi shaklida tuziladi. Ular jabrlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish, evakuatsiyalash, sanitar-gigiyenik hamda epidemiyaga qarshi vazifalar amalga oshiradi

Tibbiy evakuatsiya bu yaradorlarni jarohatlanish o'chog'idan olib chiqish, tez tibbiy yordam bo'limiga va kasalxonalariga ko'chirishga aytiladi.

Favqulotda vaziyatlarda aholiga sanitariya-epidemiologiya va shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatish brigada usulida amalga oshiriladi. Shikastlangan va jarohatlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish ikki bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqichda Favqulotda vaziyatlar hududida tibbiy saralash o'tkaziladi, birinchi tibbiy va shifokorgacha yordam ko'rsatiladi, undan keyin:

1. Joyida birlamchi shifokor yordami ko'rsatiladi.
2. Evakuatsiya qilinganlarga tibbiy yordam beriladi.
3. Epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar ko'riladi

Ikkinchi bosqichda davolash muassasalarida, kasalxonada ixtisoslashtirilgan yordam ko'rsatiladi.

Shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmatining tuzilishi. Respublika miqyosida:

- Respublika shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markazi;
- Doimiy tayyor holatdagi ixtisoslashtirilgan shoshilinch tibbiy yordam brigadalari.

Favqulotda jarohatlanganlarni birinchi tibbiy yordamni bermaslik mumkin emas, chunki bu holat tibbiy ko'mak talab qilishi mumkin. Biroq, quyidagi tavsiyalarni amalga oshiring:

1. Sooqlovchi jarohat: Jarohatlangan ko'rgazmalar yoki kesiklar soqlanishi lozim. Kattalik bildiradigan soqlig'i haqida endishalansangiz, qanday qisqartirish ijtimoiy tibbiy yordam ko'rsatuvchaniga murojaat qiling.

2. Yaralanishni tozalash: Qattiq orasidan chiqib kelgan qo'shni yuqumlanib, kesik yoki jarohatlangan kasalning etrafidagi daqiqlarni toza suv bilan yuvish, rivanol, hidrogen peroksid yoki steril pansumanli suv bilan kasallikni tozalang. Keyin chaporingsiz steril qate qiling, ehtiyotkoricha bandaj qiling.

3. Sakralanish va qaltiring: Agar jarohatlangan shaxs hayotga og'ir sakralangan bo'lsa yoki havo taksimidan bo'sh bo'lsa, hozirgi zamon oxirida qaltirish mahkamlanishi uchun birinchi tibbiy ko'mak ko'rsatuvchilig'iga murojaat qiling.

Yodda tuting, quyidagi masalalar bilan bog'liq holatlarda, birinchi vaqtda professional tibbiy yordam ko'rsatish talab qilinadi: haydovchi xorsiligi, stoma, gavdali izatorliqi, xotin terpalarida, mochakinlikda yoki og'ir kullar sakit bo'lishi. Agar sizga yoqitish, sanktuarikalash va yengil yangilanish, sakralanish, tiqimliklar qo'rtoshiga iqtido qilingandagina, talab qilinadigan

tibbiy yordam talablarini, buyuk va mo'qqlarni toza suv bilan yuvish va santiyaga yopish, tutishni ta'minlashda konsultatsiya olishingiz tavsiya etiladi.

Bizning tavsiyamiz - jarohatlanganlarni birinchi tibbiy yordam ko'rsatish talablari va oqimdag holatlar kabi muammolarni texnika xodimni darajasini qo'llab-quvvatlash bilan boshqarib, ixcham kengaytirishga intilishga qarib qo'yish. Bu ortiqcha yo'rdam, shoxlik va molazimlik ko'rsatkichlari orqali amalga oshiriladi, chunki shuni bilamizki, birinchi tibbiy yordam ko'rsatuvchi mutaxassis, sizni muayyan va puchonica tibbiy holat haqida o'z fikrini bildira olmaydi.

Favquloddagi vaziyatlar bu muayyan hududda yuzaga kelgan, insonlar qurbon bo'lishiga olib keluvchi, atrof muhitga bo'lishiga olib keluvchi, atrof muhitga sabab bo'luvchi halokatdir.

Birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun quyidagi jarayonlarni kuzatib borishingiz kerak:

1. Yangi turmush tarzida qanday ko'ra kelinganligini bilish uchun bemor bilan suhbatlashing. Holatning sabablari, davomiyligi va intensivligi haqida ma'lumot oling. Shikoyatlarni tinglang va ularni e'tiroz etmangiz.

2. Hayotiy talablar konusida fikringizni bildiring. Agar bemorning hayoti qiyin bo'lib, boshqa murabbiylarga va tibbiy hodimlarga ko'maklashishni talab qilsangiz, ular bilan suhbatlashing.

3. Shifokor yoki tibbiy hodim bilan suhbatlashing. Ularga boshqa kasalliklarni aniqlash uchun necha savollar berishingizni so'rang. Holatning urg'anishiga unda tinmaslik qismlarini va olmoshlarni qanday yopishish mumkinligini bilishingiz kerak.

4. Ko'rsatilgan tibbiy yordamning doimiy likniti va urg'enishlarni bilish uchun muayyan malumotlarga ega bo'lishingiz kerak. Qaysi qaydalar, protseduralar va davolash usullari bemorning halini yaxshilashiga yordam berishi mumkinligini bilish uchun ularni so'rashingiz yoki o'qishingiz muhimdir.

5. Sizning o'zingiz uchun hamari ko'rsatilgan tibbiy yordamning samaradorligini kuzatib borishingiz kerak. Agar bemorning holati yomonlashsa, yoki sizda shubhaga yo'l qo'yganda, olib keladigan foydalar va kutilayotgan natijalar haqida o'zingizning fikringizni bildiring.

Shuningdek kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar ham favqulotda vaziyatlarni tashkil etadi. Kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar - yuqori zaharlilik xususiyatiga ega bo'lgan va ma'lum sharoitlarda (asosan kimyoviy xavfli obyektlardagi avariyalarda) odamlar va jonivorlarning ommaviy zaharlanishini keltirib chiqara oladigan, shuningdek atrof muhitni zararlay oladigan kimyoviy birikmalardir. Kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalarning zaharlovchi holatiga o'tishi ularning agregat holati, suvda eruvchanligi, organik moddalarda erish qobiliyati, zichligi, uchuvchanligi, qaynash temperaturasi va shu kabi fizik-kimyoviy xossalriga bog'liq.

Kimyoviy muhofaza - kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalarning aholiga va kimyoviy xavfli obyektlar xodimlariga ta'sirini kamaytirish yoki yumshatish, kimyoviy avariylarning oqibatlarini ko'lamini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui.

Kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar aholi hayoti va sog'ligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ularning yuqori zaharlilik xususiyati, ta'sir ko'rsatish davrining qisqaligi jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni va ularning hayotini saqlab qolishni qiyinlashtiradi.

Favqulodda vaziyatlar sharoitida jabrlanganlarga qutqaruv xizmatlari hokimiyat, uning favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha shtablari yoki komissiyalari tomonidan rejalashtiriladi, bundan tashqari iqtisodiyot obyekti kuch va vositalari jalb qilinadi.

Favqulodda vaziyatlar sharoitida jabrlanganlarga qutqaruv xizmatlari hokimiyat, uning favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha shtablari yoki komissiyalari tomonidan rejalashtiriladi, bundan tashqari iqtisodiyot obyekti kuch va vositalari jalb qilinadi.

Favqulodda vaziyatlar sharoitida jabrlanganlarga tez tibbiy yordamni tashkil qilish, tibbiy kuch va vositalarning tezlik bilan ta'minlash, sanitar -gigenik postlar tuzish, tibbiy evakuatsiya, kasalxonalarga gospitalizatsiya qilish bajariladi.

REFERENCES

1. R. U. Muhitdinov, N.S. Tojiboyev. Favqulodda vaziyatlarda tibbiy yordam ko'rsatish. 2003 y.
2. O. Xasanov. Favqulodda vaziyatlarda tibbiy xizmat ko'rsatish tartibi. 2006 y.
3. Y. Allayorov. Y. Tojiboyev. Favqulodda vaziyatlarda tez tibbiy yordam asoslari. 2007 y.
4. D. M Sobirov. Shoshilinch holatlar. 2007 y.
5. Е. И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. 2005 г.